

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING HAYOTIMIZDAGI O'RNI

Nurullayev Fazliddinjon

Buxoro Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519833>

Annotatsiya. Qayta tiklanadigan energiya manbalari, ya'ni quyosh, shamol, suv va bioenergiya, global energiya ta'minotida va ekologik barqarorlikda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalarining hayotimizdagi o'rni, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarini tahlil qilinadi. O'sib borayotgan energiya talabini qondirish va iqlim o'zgarishi muammolariga qarshi kurashish maqsadida qayta tiklanadigan energiya ahamiyati yanada ortmoqda. Milliy va xalqaro darajada qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va ularni kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tashabbuslar hamda ulardan foydalanish usullari alohida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanadigan energiya, ekologik barqarorlik, energiya ta'minoti, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy rivojlanish, energiya manbalari.

Kirish

Hozirgi kunda energiya ta'minoti global muammolardan biridir. Fossil energiya manbalariga (neft, gaz, ko'mir) bo'lgan qaramlik va ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri energiya najot yo'llarini qidirishga undaydi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari bu muammolarga yechim sifatida ko'rilmogda. Ushbu maqola qayta tiklanadigan energiya manbalarining hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini ta'kidlaydi hamda amalga oshiriladigan tashabbuslar haqida ma'lumotlar beradi. Energiyani yanada barqaror va ekologik toza tarzda ishlab chiqarish hamda foydalanish kelajakda muhim ahamiyatga ega.

Natija va muhokama

Qayta tiklanadigan energiya turlari xilma-xil bo'lib, quyida ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz.

1. Quyosh energiya: Quyosh panellari orqali energiya ishlab chiqarish, ushbu energiyani akkumulyatsiya qilish tizimlari va ularni kundalik hayotda qo'llanishi.

2. Shamol energiya: Shamol turbinalari yordamida energiya ishlab chiqarish va shamol energiyasining global elektr ishlab chiqarishdagi o'rni.

3. Suv energiya: Gidravlik elektr stansiyalari va suv oqimlaridan foydalanish, gidroenergiya ishlab chiqarishning samaradorligi.

4. Bioenergiya: Biomassa, biogaz va bioyoqilg'ilar orqali energiya ishlab chiqarish va ularning atrof-muhitga ta'siri.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarining mamlakat iqtisodiyotining rivojiga ijobiy yoki salbiy ta'siri mavjud. Davlatning iqtisodiy rivojlanishida qayta tiklanadigan energiya manbalari energiya xavfsizligini ta'minlashda, yangi ish o'rinlari yaratish bilan aholining ishsiz qatlamini ish bilan ta'minlashda hamda innovatsiyalarni rivojlantirishda juda ham ko'p imkoniyatlarni paydo qiladi.

Hozirgi davrda vujudga kelayotgan ayrim ekologik muammolarni bartaraf etishda qayta tiklanadigan energiya manbalarining roli beqiyosdir. Xususan, qayta tiklanadigan energiya manbalarining iqlim o'zgarishini pasaytirishdagi ahamiyati va karbondioksid emissiyasining kamayishi iqlim o'zgarishidagi qayta tiklanadigan energiya manbalarining yutug'idir.

Resurslarni sifatli boshqarish, muhim iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishning asosi bo'lib, uni amalga oshirishda qayta tiklanadigan energiya manbalarining o'rni kuchaymoqda. Bugungi kunda energiya iste'moli va ishlab chiqarishi tabiiy resurslar, iqlim o'zgarishi va iqtisodiy barqarorlik o'rtasida muvozanatni talab qiladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari - quyosh, shamol, suv va bioenergiya - resurslarni sifatli boshqarishning samarali asboblari.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari resurslarni sifatli boshqarish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular barqaror energiya ta'minotini ta'minlab, ekologik xavflarni kamaytirish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash imkoniyatini beradi. Kelajakda bu energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va ularni yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Resurslarni boshqarishdagi ushbu yondashuvlar foydalanuvchilar, ishlab chiqaruvchilar va mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarinin ijtimoiy ta'siri katta va ko'p qirrali bo'lib, bu energiya manbalarining joriy etilishi va rivojlanishi ijtimoiy hayotning turli sohalariga ta'sir ko'rsatadi.

- **Ta'lim imkoniyatlari:** Qayta tiklanadigan energiya sohasida yangi ta'lim dasturlari va treninglar amalga oshirilmoqda. Bu aholi bilimni oshiradi va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.
- **Ekologik fikrlarning o'zgarishi:** Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash, aksiyalarning muhimligini va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha ijtimoiy fikrlarni o'zgartirish imkoniyatini beradi.
- **Mahalliy jamiyatlarni rivojlantirish:** Energiya manbalarini mahalliy darajada ishlab chiqarish, qishloq joylaridagi iqtisodiy faollikni oshiradi va mahalliy jamiyatlarni mustahkamlaydi
- **Barqaror ijtimoiy muhit:** Tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish, atrof-muhitning ahvolini yaxshilaydi va ijtimoiy muhitning barqarorligini ta'minlaydi.

Xulosa.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari hayotimizda ijobiy o'zgarishlar yaratmoqda. O'z navbatida, energiya ta'minoti va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning jadal rivojlanishi va xilma-xilligi kelajak uchun barqaror energiya yechimlari ta'minlashga xizmat qiladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ijtimoiy hayotga keng qamrovli ta'sir ko'rsatadi. Ular yangi ish o'rinlari, energiyaga teng kirish, salomatlikni yaxshilash, mahalliy rivojlanish va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, energiya manbalarining barqaror foydalanilishi, atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytiradi va kelajak avlodlar uchun toza va barqaror ijtimoiy muhitni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Talibov, U. - "Qayta tiklanadigan energiya: nazariyasi va amaliyoti" - Toshkent, 2020.
2. Shokirov, M. - "O'zbekistonda energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya" - Toshkent, 2021.
3. Гусев, А. - "Возобновляемая энергия и ее влияние на общество" - Москва, 2019
4. Ковалёв, И. - "Экология и энергетика: социальные и экономические последствия" - Санкт-Петербург, 2020

5. “Возобновляемые источники энергии и их социальное влияние” - Статья в журнале "Энергетика и экология", 2022
6. “Социальные аспекты перехода на возобновляемую энергетику в России” - Публикация исследовательского центра "Энергия" (2021)
7. United Nations (2020). “The Sustainable Development Goals Report 2020”.
8. Armaroli, N., & Balzani, V. (2011). “The Future of Energy: Earth, Wind, and Solar”.